

ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم های برق اضطراری بدون وقفه

(UPS) جهت بهبود کیفیت شبکه

محمد رضا قدسی¹، عباس شیری²

1- گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

2- گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

خلاصه

امروزه در بازار کاملاً رقابتی برق از دست دادن هر لحظه از زمان یا قطع شدن ارتباط، ضررهای مادی زیادی را برای شرکت ها به وجود خواهد آورد. قطع برق معمولاً یکی از عوامل ایجاد این وقفه است که به دلایل مختلفی نظیر کاهش عرضه توسط تامین کننده در ساعات پر ترافیک، شرایط آب و هوایی سخت یا خرابی در تاسیسات محلی و سراسری صورت می گیرد. محدود شدن انرژی های فسیلی و نیاز روز افزون به انرژی های تجدید پذیر از یک طرف و داشتن یک سیستم برق اضطراری قابل اطمینان از طرف دیگر، ضرورت وجود سیستم هایی که بطور همزمان قادر به برآوردن این دو هدف باشند را بیش از پیش نشان می دهد.

لذا در این مقاله امکان ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)، در بهبود کیفیت شبکه با استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت توسط شبیه سازی در نرم افزار Matlab مورد بررسی قرار گرفته است. با اتصال این دو سیستم، استفاده مداوم و همیشگی بار الکتریکی در بخش سیستم های قدرت از انرژی خورشیدی برآورده خواهد شد. پاسخ جریان بخش های مختلف شامل مبدل ها، باتری، پانل خورشیدی و بار در حالت های بی باری، با و بدون پانل خورشیدی و ... به عنوان پاسخ های سیستم استخراج و مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج به وضوح نشان می دهد که ترکیب انرژی خورشیدی با سیستم های UPS جهت بهبود کیفیت شبکه امکان پذیر بوده و مطالعات فنی لازم جهت ساخت یک سیستم نمونه به منظور ارزیابی تاثیر افزودن انرژی خورشیدی در پارامترهای کلیدی سیستم UPS را فراهم می آورد.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، سیستم های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)، مبدل الکترونیک قدرت، ریز شبکه ها.

1. مقدمه

در پنجمین ارزیابی آب و هوایی سازمان ملل متحد توسط هیئت دولت (IPCC)¹ در سال 2013، به این نتیجه رسیدند که بعضی از گازها، از جمله انتشار گازهای گلخانه ای موجب تغییرات آب و هوایی و همچنین باعث گرم شدن کره زمین می شود که منبع اصلی آن، مشکلات بخش انرژی شامل سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و...) می باشد [1]. با توجه به میزان افزایش تقاضای جهانی انرژی، پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور میزان این آلودگی و گازها به شدت افزایش یابد [2]. تولید برق از طریق انرژی خورشیدی با سلول های PV² (فتوولتائیک) به طور گسترده ای به عنوان یک منبع انرژی پاک با پتانسیل بالا در بخش انرژی استفاده می شود. انرژی خورشیدی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود یکی در مقیاس کاربردی و دیگری در مقیاس کوچک یا تجاری به کار می رود [3]. در آینده، سیستم های انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع مهم برق دیده می شوند [4]. بررسی ها نشان می دهد انرژی خورشیدی در سال 2100 به عنوان منبع اصلی تولید برق شناخته خواهد شد [5]. مشکل اصلی انرژی خورشیدی این است که تولید آن ها در مقایسه با منابع انرژی های فسیلی دارای هزینه های بالاتری می باشد [6]. جهت تولید انرژی های خورشیدی، از سلول های فتوولتائیک و اجزاء مهم آن که شامل سیستم متعال کننده (BOS)³ می باشد، استفاده می کنند [7]. با توجه به این که هزینه های تولید ماژول های صفحات خورشیدی روز به روز در مقایسه با سطح تولید برق کاهش می یابد، هزینه های دیگر سیستم های انرژی خورشیدی با سرعت بسیار کمتری رو به کاهش می باشد. برای مثال می توان به هزینه های BOS اشاره نمود که روند رو به رشدی داشته است که در حال حاضر بیش از نیمی از هزینه کل سرمایه گذاری را شامل می شود [3]. با توجه به این که سیستم های کامپیوتری و اینترنت و همچنین سیستم های حساس، به یک منبع تغذیه قابل اعتماد و دائمی نیاز دارند، به همین منظور استفاده از سیستم های برق اضطراری (UPS)⁴ به شدت افزایش یافته است [7]. سیستم های UPS از تجهیزات بسیار حساس در بیمارستان ها، فرودگاه ها و مراکز داده های حساس و همچنین زمانی که شبکه برق دارای نوسان و خاموشی می باشند، حفاظت می کند. در سیستم های UPS آنلاین، شبکه به صورت دائمی دارای برق می باشد و نوسانات برق را کاهش و حذف می کند. زمانی که خاموشی ایجاد شود، سیستم های UPS وارد مدار می شوند و به صورت جزیره ایی توسط یک بانک باتری که در منبع تغذیه طراحی شده است، از ذخیره برق و یا از پشتیبان های برق تولیدی، انرژی بار را تامین می کنند [7]. در سیستم های کامپیوتری حساس برخی از سیستم های UPS جهت مواقع بحرانی، پیش بینی شده است [9]. قطعات الکترونیک قدرت در سیستم های UPS و انرژی های خورشیدی مقیاس کوچک، بسیار مشابه همدیگر می باشند و می توان آن ها را به خوبی با هم ترکیب نمود [6] و [8].

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (UN)

2 Photovoltaic/Photovoltaics

3 Balance Of System

4 Uninterruptible Power Supply

2. تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم

تحقیقات اندکی در سال های گذشته در مورد ترکیب هر دو مورد بیان شده است، با این حال تعداد محدودی از نشریات قبلی در این رابطه سخن به میان آورده بودند و هدف یکسانی مشاهده نشد. در مورد مزایای اقتصادی و اطمینان بخشی اطلاعاتی در دست نبود و فقط در مورد نتایج قسمت های خاص بحث شده بود. در سال های گذشته برخی از اجزاء بررسی و پیشینه مطالعات ثبت شده است. اولین بار در سال 1997 نوناکا¹ و هارادا² نمونه اولیه ای در مورد سیستم های انرژی خورشیدی ارائه نمودند که همراه با یک باتری به عنوان ذخیره کننده انرژی استفاده می شد [10]. ترکیب این سیستم بیشتر بر روی رفتار الکتریکی اجزای سیستم بررسی شده بود. مدار الکتریکی که سازندگان تهیه نمودند شامل یک پانل PV خورشیدی بود که برای شارژ کردن باتری با جریان DC از پانل های خورشیدی تامین می شد. جهت تغذیه یک بار الکتریکی، جریان DC باتری و پانل PV خورشیدی در یک اینورتر دو جهته به صورت معکوس قرار داده شده بود که بار آن نیز از یک جهت به صورت مستقیم به منبع ولتاژ وصل می شد و از جهتی دیگر به منبع تغذیه که برای شارژ باتری از اینورتر استفاده می نمود و به عنوان یک یکسو کننده عمل می کرد. در مواقع قطع برق و خاموشی، باتری می توانست بلافاصله، بعد از مدت زمان کوتاهی، در مدار قرار گیرد و برق مورد نیاز سیستم را تامین کند. در نتیجه یکی از وظایف مهم یک سیستم ترکیبی با UPS، پشتیبانی از انرژی الکتریکی در مواقع اضطراری بود. با توجه به اینکه سیستم به صورتی طراحی نشده بود که بار الکتریکی همیشه در مدار قرار گیرد و این امر باعث شد بارهای معمولی توسط سیستم UPS آنلاین، کیفیت توان آن ها افزایش یابد. با این حال مقاله مذکور یک مرجع خوب در مورد رفتار الکتریکی سیستم های الکترونیک قدرت و بسیار دقیق بیان نمود و بیشتر در مورد روش تبدیل و قطعات کاربردی بحث کرده بود. کاولارو³ و همکارانش در سال 2009 بررسی در مورد ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم های UPS را بازگو کردند. محققان آن زمان نتوانسته بودند نمونه اولیه سیستم ترکیبی را بسازند و تنها با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری در نرم افزار متلب، مدل مذکور را پیاده سازی نمودند و مجموعه ای از ماژول های خورشیدی و شارژ بانک باتری ها را طراحی نمودند که در کنار آن ها یک سیستم UPS قرار دادند. این بررسی در مورد مدت زمان مورد نیاز برای شارژ بانک باتری ها با استفاده از انرژی خورشیدی در شرایط آب و هوایی مختلف در کشور سوئد انجام شد و همچنین در شکل (1) روشی برای شارژ نمودن باتری های هوشمند و مدیریت بار بحث شده بود.

1 NONAKA
2 HARADA
3 CAVALLARO

شکل 1- شارژ نمودن باتری ها توسط سیستم ارائه شده کواالارو [11]

رایج ترین نوع تولید برق خورشیدی از طریق استفاده از سلول های خورشیدی می باشد که از جمله موارد کاربرد آن در ماشین حساب جیبی است و در مقیاس های بزرگتر جهت تولید برق در نیروگاه خورشیدی با چندین مگاوات انجام می گیرد. سلول های خورشیدی فوتوولتائیک اولین بار در سال 1950 توسط آزمایشگاه های بل تولید شد، اما راندمان پایین و هزینه های بالای تولید آن تقریباً برای هر کاربردی بسیار گران بود و فقط در صنعت فضایی استفاده می شود [12]. با این حال در چند دهه گذشته، تولید الکتروسیته از سلول های خورشیدی به شدت افزایش یافته است و این فناوری تحت آزمایش های متعدد می باشد که برای کاربردهای تجاری در سراسر جهان استفاده می شود. یکی از عوامل اصلی رشد نمایی در تاسیسات فوتوولتائیک است. توجه دولت به افزایش موسسات عمومی نسبت به پایداری و تولید انرژی های تجدید پذیر، به ویژه از طریق معرفی یارانه ها و قوانین کاهش مالیاتی برای منابع انرژی تجدید پذیر انجام می گیرد [13].

سیستم UPS به معنای سیستم تأمین برق بدون وقفه می باشد. برخی از سیستم های حساس و امنیتی در منازل و اماکن عمومی مانند ادارات و کارخانجات، هنگام قطع برق یا بروز اختلالات برق شهری به یک منبع تغذیه بدون وقفه نیاز مبرم و اضطراری دارند که باید همیشه استفاده شوند.

این منابع تغذیه، به معنی تأمین برق بدون وقفه نامیده می شوند و بسته به سیستم مورد تغذیه، خصوصیات متفاوتی دارند. برخی از آن ها که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند فقط قادرند برای مدت محدودی (بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه) برق آن تأمین نمایند، ولی برخی دیگر قادرند برای مدت زمان بیشتری (تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر) برق اضطراری را تأمین کنند.

مبدل های الکترونیک قدرت، طوری طراحی شده اند که با مدارهای الکترونیکی، جریان الکتریکی یک سیستم را کنترل نمایند. دستگاه های الکترونیک قدرت با استفاده از سوئیچ های نیمه هادی انجام می گیرد.

هنگامی که سیستم های UPS، با منابع تولید برق ترکیب می شوند، بسیار شبیه به ریز شبکه ها هستند. ریز شبکه بخشی از یک سیستم توزیع قدرت بزرگتر می باشد که به صورت موازی و به طور اتوماتیک و خودکار طراحی شده است و همچنین به حالت مستقل و دستی نیز می تواند به شبکه متصل شود و به اصطلاح حالت جزیره نامیده می شود [14].

3. روش تحقیق

در ابتدا شبیه سازی کامپیوتری سیستم نمونه انجام می گیرد. هدف از شبیه سازی این سیستم، ابتدا بدست آوردن محیطی ساده و راحت و مطمئن می باشد، که به راحتی بتوانیم بدون نیاز به یک سیستم واقعی، تست ها و آزمایش های مختلف را برای طراحی آن انجام دهیم. نتایج اولیه به دست آمده از شبیه سازی اطلاعاتی در مورد چگونگی عملکرد سیستم های واقعی، در عمل به ما می دهد و باعث افزایش آگاهی از سیستم و چگونگی انجام آن می شود. شناسایی مسایل کلیدی سیستم، بخش مهمی از شبیه سازی کامپیوتری است. علاوه بر این برخی از آزمایش هایی که مد نظر قرار گرفته شده بود در شبیه سازی بسیار راحت تر مدلسازی انجام می گیرد.

شبیه سازی در نرم افزار Matlab با هدف بهبود کیفیت شبکه و همچنین این که چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید، ساخته شده است. در نتیجه سیستم شبیه سازی قبل از این که سیستم واقعی طراحی شود با توجه به محدودیت هایی که مشابه شبیه سازی سیستم نمونه می باشد، صورت گرفته است. اجزایی در ساخت و طراحی این سیستم، بسیار اساسی می باشند، به عنوان مثال یکسوکنده و مبدل DC_DC به عنوان اجزاء مهم و اساسی سیستم مد نظر قرار گرفته می شود. با توجه به این که هیچ دانشی در خصوص شناختن اجزای واقعی وجود نداشت، برخی از ویژگی های اجزاء به صورت دلخواه انتخاب شده است، زیرا در آینده می توان بر روی هر بخشی از سیستم، به صورت جداگانه بهینه سازی صورت گیرد. بیشتر مراحل با آزمون و خطا و همچنین فن آوری هوشمند بر اساس عملی به دست آمده است و آنچه که می تواند واقع بینانه در نظر گرفت، این محدودیت ها منجر به پدید آمدن یک سیستم شبیه سازی شده است که رفتار سیستم ها در این رابطه متفاوت با سیستم واقعی است. دلیل موضوع این می باشد که شبیه سازی قبل از انتخاب مقادیر واقعی انجام می شود و در نتیجه از وضعیت جغرافیایی نصب، اطلاعاتی در دست نیست. اینورتر صرفاً در شبیه سازی این مقاله به دلیل سادگی و سرعت به عنوان مقاومت انتخاب شده است. در نوسانات بالاتر تفاوت بیشتری در جریان ورودی به اینورتر در سیستم نمونه در مقایسه با سیستم شبیه سازی شده دیده می شود. در شبیه سازی، اجرای MPPT¹ بدون محدودیت است. این عمل می توان به سادگی با یک الگوریتم، برای تعیین MPP²، توسط ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) در مبدل DC_DC در شبیه سازی صورت بگیرد و یک مقدار از پیش محاسبه شده ولتاژ MPP به سادگی توسط سیستم کنترل مبدل DC_DC محاسبه شود.

شبیه سازی این مقاله، چهار جزء اصلی دارد که عبارتند از: 1-مبدل AC_DC، 2- باتری، 3-مبدل DC_DC 4- بار. اجزای اصلی به صورت موازی به سیستم متصل می شوند همانطور که در شکل (2) دیده می شود، ولتاژ سیستم بر روی 56/8 ولت تنظیم شده است و ولتاژ نامی باتری 48 ولت می باشد، یعنی مبدل AC_DC و مبدل DC_DC سعی می کنند که ولتاژ را، بر روی عدد مورد نظر ثابت نگه دارند.

1 Maximum Power Point Tracking

2 Maximum Power Point

شکل 2- بلوک دیاگرام کلی سیستم شبیه سازی شده

پانل های خورشیدی بر اساس دیتا شیت پانل های مرجع [15] مدل سازی شده است. مدل ریاضی این مطالعه توسط والکر¹ در سال 2001 گرفته شده است. می توان برای تعیین پارامترها یعنی برای یک درجه حرارت دلخواه، $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ قرار داده شود و تعداد سلول ها در هر ماژول به سادگی با شمارش تعداد سلول های پانل های واقعی تعیین می شود. برای هر مقدار درجه حرارت، مقدار تابش خورشیدی و ولتاژ خروجی ذکر شده است و به جدول (1) مراجعه کنید که در زمان اجرا و تعیین جریان خروجی با توجه به مدل ساخته شده است. همچنین ولتاژ MPP در درجه حرارت و تابش های مختلف آورده شده است.

جدول 1- داده های مورد استفاده برای محاسبه MPP مختلف برای شبیه سازی مدل خورشیدی [15]

مقادیر	کمترین مقدار	متوسط مقدار	ماکزیمم مقدار
تابش (w/m^2)	0	20	1200
دما (c)	0	2	74
ولتاژ (v)	0	0.1	90

¹ valker

مقدار انتخابی از جدول (1) در خصوص کنترل یک منبع جریان سیستم های قدرت، شبه سازی شده است و جهت تولید جریان فتوولتائیک توسط پانل های خورشیدی به صورت مستقیم خروجی که به نوبه خود به ورودی کنترل کننده شارژ خورشیدی متصل می باشد، متصل می شود. در شرایط فعلی جریان وابسته به ولتاژ و ولتاژ بستگی به جریان دارد. نرم افزار Matlab قادر می باشد در شرایط کار عادی کار کند و سیستم کنترل کننده شارژ خورشیدی کار خود را انجام دهد. مدل شبهه سازی شده سیستم دارای دو ورودی و سه خروجی می باشد. دو ورودی شامل درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد و همچنین تابش خورشید می باشد که در آن تابش خورشید برابر 1000w/m^2 است و تنها توسط دستگاه تعیین می - گردد. یکی از خروجی ها ولتاژ MPP می باشد که از جدول ارجاعی MPP به دست می آید و دو خروجی دیگر یک ترمینال مثبت و خروجی بعدی زمین سیستم می باشد.

4. تجزیه و تحلیل داده ها

چهار نمودار کاملاً متفاوت در شکل زیر دیده می شود. در شکل جریان های بار اهمی نشان داده شده است که در حالت کلی بیانگر این مسئله می باشد که جریان یکسو کننده و جریان باتری و پانل خورشیدی بسیار متفاوت با هم هستند و جریان بار مقدار نوسان آن کمتر است. از سویی دیگر چون بار اهمی می باشد و مصرف کننده است در مدار نوسان کمتری دارد و خروجی تقریباً ثابت است.

شکل 4- مقایسه پاسخ جریان ها در بار اهمی

چهار نمودار کاملاً متفاوت در شکل زیر دیده می‌شود. در شکل جریان‌های بار سلفی نشان داده شده است که در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که جریان یکسو کننده و جریان باتری و پانل خورشیدی بسیار متفاوت با هم هستند و جریان بار خیلی ثابت است. از سویی دیگر نسبت به دو حالت دیگر پاسخ بار بسیار ثابت است ولی در جریان‌های باتری و یکسو کننده هارمونیک ایجاد شده است.

شکل 5- مقایسه پاسخ جریان‌ها در بار سلفی

در شکل زیر چهار نمودار دیده می‌شود. در شکل جریان‌های بار در حالت خازنی نشان داده شده است که در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که جریان یکسو کننده و جریان باتری و پانل خورشیدی بسیار متفاوت با هم هستند و جریان بار هم در این حالت نوسان شدید می‌باشد. بار خازنی به عنوان جبران ساز توان راکتیو و فیلتر در سیستم عمل می‌کند.

شکل 6- مقایسه پاسخ جریان‌ها در بار خازنی

در شکل زیر چهار نمودار ولتاژ بار دیده می‌شود. همانطور که دیده می‌شود پاسخ‌ها بسیار مشابه هم‌دیگر هستند.

شکل 7- مقایسه پاسخ ولتاژهای بار

نتایج سیستم نمونه نشان می‌دهد که پاسخ ولتاژهای بار در حالت‌های بررسی شده در بار کامل و بی‌باری و همچنین با حضور انرژی خورشیدی و بدون انرژی خورشیدی شبیه یکدیگر بوده است. یعنی دارای نوسان‌های مشابه می‌باشند که نشان‌دهنده این واقعیت است که انرژی خورشیدی تاثیر بسیار کمی بر روی سیستم جدید دارد. در هنگام قطع برق، ترکیب انرژی خورشیدی با یک سیستم UPS می‌تواند کاربرد خوبی داشته باشند.

اگر چه این کنترل‌کننده شارژ خورشیدی مقدار کمی نوسان به شبکه وارد می‌کند و سیستم پیچیده‌تر شده است، ولی می‌توان با طراحی مناسب سیستم‌های UPS، تنظیمات کمتر و دقیق‌تری انجام داد و نتایج بهتری به دست آورد و باعث بهبود شبکه‌ها شوند.

تاثیر سیستم ترکیبی به وضوح نشان می‌دهد که پاسخ جریان‌های بار در سه حالت اهمی و سلفی و خازنی در بار اهمی دارای نوسان ثابت و قابل قبولی می‌باشد. در صورتی که جریان بار، در بار سلفی بهترین وضعیت را شامل می‌شود و کوچک‌ترین نوسانی در این شکل موج دیده می‌شود. برعکس در بار خازنی شدیدترین نوسانات قابل مشاهده هستند، حتی جریان باتری و جریان راکتیفایر دارای هارمونیک می‌باشند. در جریان باتری قسمت بالایی شکل موج برش خورده است و در راکتیفایر قسمت پایین آن دارای برش می‌باشد.

به طور خلاصه می‌توان گفت که سیستم ترکیبی دارای راندمان بالا می‌باشد و به عنوان یک جایگزین عالی به جای سیستم‌های جداگانه انرژی خورشیدی برای شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران قابل اعتماد و رضایت‌مند می‌باشد و باعث بهبود کیفیت شبکه‌ها می‌شود.

آزمایش بر روی سیستم نمونه نشان می‌دهد، اتصال انرژی خورشیدی به سیستم UPS باعث می‌شود که سیستم جنبه نوآوری داشته باشد و علاوه بر آن باید سازگاری اجزاء با یکدیگر به صورت هماهنگ باشد تا عملکرد سیستم صحیح انجام گیرد. از نتیجه مطالعه چنین بر می‌آید که سیستم‌های UPS بسیار پیچیده می‌باشند و نیاز به اجزایی با عملکرد بالا و طراحی دقیق دارند که به درستی کار نمایند. ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های UPS نیاز به هماهنگی بهتری در بین اجزاء آن دارد که بتواند، در یک برنامه واقعی عملیاتی گردد و بهره‌برداری از این پژوهش به نحوه مطلوب صورت گیرد. تا به حال ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های UPS در مقیاس بزرگ اجرا و ساخته نشده است.

این مطالعات بیان می‌کند ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های UPS با استفاده از مبدل‌های الکترونیک قدرت می‌تواند با شارژ نمودن باتری‌ها توسط انرژی خورشیدی و امکان ذخیره‌سازی انرژی در هنگامی که شبکه قدرت ناپایدار و به صورت قطع می‌باشد، استفاده نمود.

6. نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شد با استفاده از ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های UPS بتوانیم شبکه را بهبود بخشیم و همچنین مشاهده شد انرژی خورشیدی در نوسان سیستم‌های UPS نقش خیلی کمی دارد. در مواقع اضطراری نیز سیستم ترکیبی انرژی خورشیدی می‌تواند بر عملکرد هر دو سیستم کمترین اثری بگذارد و سیستم بدون قطعی به کار خود ادامه دهد. توسط مدل سیستم ترکیبی، عملکرد کل سیستم بالاتر رفته است.

مراجع

1. IPCC, Summary for Policymakers, Climate Change. (2013). **The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
2. U.S Energy Information Administration. (2013). **International Energy Outlook**. Washington, USA.
3. Reichelstein, S., Yorston, M. (2013). **The prospects for cost competitive solar pv power**. Energy Policy, 55, 117-127.
4. Komiyama, H., Kraines, S. (2008). **Vision 2050 Roadmap for a Sustainable Earth**. Springer, United States of America.
5. Nakicenovic, N. (2000). **Energy and the Challenge of Sustainability**. Energy Scenarios, World Energy Assessment, New York, United Nations Development Programme.
6. Kumar Chinnaiyan, V., Jerome, J., Karpagam, J. (2013). **An experimental investigation on a multilevel inverter for solar energy applications**. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 47, 157-167.
7. Nasiri, A., RASHID, M. H. (2011). **Uninterruptible Power Supplies**. Power Electronics Hand book (Third Edition), Boston, Butterworth Heinemann.
8. Price, B. J. (1989). **Uninterruptible Power Supplies Library Hi Tech**. 7, 21-47.
9. Ward, D. J. (2001). **Power quality and the security of electricity supply**. Proceedings of the IEEE, 89, 1830-1836.
10. Nonaka, S. Harada, K. (1997). **Application of utility interactive photovoltaic power generation system for UPS**. Solar Energy Materials and Solar Cells, 47, 271-279.
11. Cavallaro, C., Musumeci, S., Santonocito, C., Pappalardo, M. (2009). **Smart photovoltaic UPS system for domestic appliances**. Clean Electrical Power, International Conference, 699-704.
12. CHEN, C. J. (2011). **Physics of Solar Cells**. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

13. Tyagi, V. V., Rahim, N. A., RAHIM, N. A., SELVARAJ, J. A. L. (2013). **Progress in solar pv technology: Research and achievement. Renewable and Sustainable.** Energy Reviews, 20, 443-461.
14. Lidula, N. W. A., Rajpakse, A. D. (2011). **Microgrids research A review of experimental microgrids and test systems.** Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 186-202.
15. Stion Corporation, (2013). **Solar Modules Datasheet.** Stion STO, 135-150.